

НЕФТ САНОАТИДА КОРРОЗИЯ ИНГИБИТОРЛАРИНИНГ ЎРНИ

Ғафурова Гулноз Алихоновна

Бухоро муҳандислик-технология институти
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11202163>

Республикамизда маҳаллий хомашёлар ва саноат иккиламчи маҳсулотлари асосида композициялар ва кўпфункционали самарадор ингибиторлар ишлаб чиқишда маълум илмий ва амалий натижаларга эришилмоқда. Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Харажатлар стратегиясида “Маҳаллий хомашё ресурсларини чуқур қайта ишлаш асосида, юқори қўшимча қийматли тайёр маҳсулот ишлаб чиқаришни янада жадаллаштириш, сифат жиҳатдан янги маҳсулотлар олиш технологияларини ўзлаштириш ва такомиллаштириш” бўйича амалга ошириладиган муҳим вазифалар ва бажариладиган тизимли ишлар белгилаб берилган. Бу борада металл буюмлари коррозиясини олдини олувчи олигомер типдаги композит бирикмалар олиш бўйича амалий изланишлар олиб борилган. Бу эса саноат чиқиндилари асосида янги типдаги ингибитор бирикмалар олиш технологияларини ишлаб чиқиш ҳамда амалиётга жорий этишда муҳим аҳамият касб этади.

Коррозия жараёни металлларни атроф муҳит таъсирлари натижасида кимёвий ва электрокимёвий шунингдек, биологик емирилиш жараёнидир. Жараённинг механизмига кўра, кимёвий, электрокимёвий ва биокимёвий коррозия мавжуд. Коррозия металл юзасидан бошланади ва бу жараённинг кейинги ривожланиши билан чуқурроқ тарқалади. Металл коррозияси содир бўладиган муҳит турли ҳил суюқликлар ва газлардир.

Коррозия жараёни икки фаза чегарасида содир бўлади: металл-атроф-муҳит яъни, бу суюқ ёки газсимон муҳитнинг металл билан ўзаро таъсирининг гетероген жараёнидир. Темир, мис, алюминий, никел, титан ва бошқаларнинг қотишмалари кимё саноатида кенг қўлланилади. Техниканинг янада ривожланиши бундай металллардан фойдаланиш муаммосини янада оширади.

Электролит ҳар қандай суюқлик ёки газ бўлиши мумкин. Атмосфера коррозиясини электрокимёвий коррозияга мисол қилиб келтириш мумкин. Электрокимёвий коррозия, кимёвий коррозиядан кўра қийинроқ, техник жиҳозларнинг ишлаши давомида тез-тез ўзгариб турадиган кўплаб омилларни ҳисобга олиш зарурати билан боғлиқ. Шу билан бирга, электрокимёвий коррозия жараёнларининг тезлиги кимёвий коррозияга қараганда каттароқдир.

Одатда 5-28 фоизли юқори концентрацияли кислоталар коррозия ингибиторлари сифатида қўлланилади. Улар юмшоқ, углеродли ва кам легирланган пўлатлар учун агрессив муҳитни яратадилар. Хлорид, фторид, сирка ёки чумоли кислоталар кислотали стимуляция жараёни вақтида қудуқларга киритилади ва улар коррозия билан боғлиқ жиддий муаммоларни келтириб чиқаради. Коррозия ингибиторлари бўлмаган пайтда коррозиянинг умумий тезлиги (C_R) жуда юқори бўлади (>100 мм/йил) ҳамда ҳарорат ва кислота концентрациясининг ортиши билан кўпайиши мумкин. Бу жараённинг юқори даражадаги кўрсаткичи коррозион шароитлари ҳисобига яратилган технология бошқа соҳаларга кўчирилиши мумкин. Хусусан, коррозия шароити одатда юмшоқроқ бўлган кислотали ишлов бериш, тозалаш ва қасмоқни йўқотиш соҳалари учун долзарб бўлиши мумкин. Таъкидлаш жоизки, нефть

саноати коррозия ингибиторларининг энг йирик истеъмолчиларидан бири ҳисобланади. Дунё бўйлаб металлларнинг, шу жумладан пўлатнинг коррозияси жиддий муаммодир. Коррозия натижасида материалларнинг табиий ҳолати йўқолади ва ускуналар бузилади. Шунинг учун ингибитор композитцияларнинг ривожланиши катта назарий ва амалий аҳамиятга эга. Ингибиторлар металл юзалар ёки коррозион муҳит билан реакцияга киришади ва металл юзасида ҳимоя қопламини ҳосил қилади.

References:

1. Sadikova M. FROM INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN TEACHING CHEMISTRY SCIENTIFIC AND THEORETICAL BASIS OF USE //Science and Innovation. – 2022. – Т. 1. – №. 7. – С. 429-431.
2. Атоев Э. Х., Гафурова Г. А. Рафинирование и экстракция семян тыквы сверхкритической углекислотой //Universum: технические науки. – 2020. – №. 5-2 (74). – С. 26-28.
3. Бердиева З. М., Гафурова Г. А. Химические проблемы экологии в пищевой промышленности и пути их решения //Молодой ученый. – 2015. – №. 9. – С. 453-455.
4. Olimov B. V., Akhmedov V. N., Gafurova G. A. Application of derivatives of diatomic phenols as corrosion inhibitors //Euro Asian Conference on Analytical Research (Germany. – 2021. – Т. 15. – С. 136-138.
5. . Bobir O., Vokhid A., Gulnoz G. Production and use of corrosion inhibitors on the basis of two-atomic phenols and local raw materials //Universum: химия и биология. – 2021. – №. 11-2 (89). – С. 85-88.
6. OLIMOV B., GAFUROVA G., QUDRATOV O. Production and properties of corrosion inhibitors in the oil and gas industry //Universum. – 2022. – С. 47-51.
7. Olimov B. V., Akhmedov V. N., Gafurova G. A. Application of derivatives of diatomic phenols as corrosion inhibitors. Euro Asian Conference on Analytical Research (Germany).
8. Idillojevna S. M. CHEMICAL COMPOSITION OF PLANTS AND ITS ANALYSIS //International Journal of Pedagogics. – 2023. – Т. 3. – №. 11. – С. 165-170.
9. Bobir O., Mashhura S., Islom B. Technology of obtaining effective corrosion inhibitors in the oil and gas industry //Universum: технические науки. – 2022. – №. 1-3 (94). – С. 85-87.
10. Садикова М. И. СВЕРХКРИТИЧЕСКАЯ ХРОМАТОГРАФИЯ (СКФХ) ЭКСТРАКТОВ ЦВЕТКОВ ДЖИДЫ И ЛИСТЬЕВ ЩЕЛКОВИЦЫ //Главный редактор. – 2022. – С. 62.
11. Садикова М. И. и др. КАТАЛИТИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА ГАЗОВ //ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ. – 2023. – Т. 20. – №. 1. – С. 43-47.
12. Садикова М. И. и др. МИНЕРАЛЬНОЕ И ОРГАНИЧЕСКОЕ СЫРЬЕ //ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ. – 2023. – Т. 20. – №. 1. – С. 51-55.
13. Садикова М. И. КАТАЛИЗАТОР. КАТАЛИЗАТОР ТАЙЁРЛАШ УСУЛЛАРИ, ҚАЙТАРИЛИШ ҲОЛАТИ //O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI. – 2023. – Т. 2. – №. 19. – С. 10-15.
14. Садикова М., Туробов Ж. ПРОИЗВОДСТВО ЦЕЛЛЮЛОЗЫ И БУМАГИ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 11. – С. 170-174.